

MONARDA (MONARDA L.) EFIR MOYLARINING KIMYOVIY TARKIBI VA SANOATDA QO'LLANILISHI: ADABIYOTLAR TAHLILI.

Xazratqulova Mahbuba Jo'rayevna

Termiz davlat muxandislik va agrotexnologiyalar universiteti
Meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrası tayanch doktoranti
makhbuba.khazratkulova@bk.ru.

Azimjonova Nozima Alimovna

Termiz davlat muxandislik va agrotexnologiyalar
Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20791406>

Annotatsiya.

Ushbu maqolada monarda (Monarda L.) o'simligining efir moyli ekin sifatidagi ahamiyati, uning dunyo miqyosida tarqalishi va ishlab chiqarish xususiyatlari bo'yicha adabiyotlar tahlil qilingan. Shuningdek, uning asosiy efir moyi komponentlari - timol va karvakrolning biologik faolligi haqida ma'lumotlar umumlashtirilgan.

Tajriba qismida yuqori mahsuldor monarda nav namunalari olingan efir moyi namunalari gaz xromatografiya usulida tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, efir moyi tarkibida timol asosiy ustun komponent ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, SPE va KITI Surxondaryo ilmiy-tadqiqot tajriba stansiyasida olib borilgan tadqiqotlar O'zbekiston Surxondaryo iqlim sharoitida monarda o'simligini yetishtirish istiqbolli ekanligini hamda uni qimmatli xomashyo manbai sifatida ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar

Monarda, efir moyi, Monarda citriodora L., timol, gaz xromatografiya, agrotexnologiya, dorivor o'simliklar.

Abstract

This article presents a literature review on the significance of Monarda (Monarda L.) as an essential oil-bearing crop, its global distribution, and production characteristics. The biological activity of its main essential oil components, particularly thymol and carvacrol, is also summarized.

In the experimental part, essential oil samples obtained from high-yield Monarda accessions were analyzed using gas chromatography. The results showed that thymol is the dominant component of the essential oil. In addition, studies conducted at the SPE and KITIs Surkhandarya Experimental Station demonstrated the promising potential of Monarda cultivation under Uzbekistan's environmental conditions and its relevance as a valuable raw material source.

Keywords

Monarda, essential oil, Monarda citriodora L., thymol, gas chromatography, agronomy, medicinal plants.

Hozirda jahon bo'yicha efir moylari ishlab chiqarish hajmi yiliga o'rtacha 210-250 ming tonna atrofida qayd etilmoqda. Garchi tabiatda uch mingdan ortiq efir moyli o'simlik turlari mavjud bo'lsada, sanoat miqyosida 300 ga yaqin turidan foydalaniladi.

Efir moyli o'simliklar qishloq xo'jaligi ekinlari ichida egallagan maydoni va xomashyo ishlab chiqarish

hajmi jihatidan nisbatan kichik segmentni tashkil etsada, ular bir qator sanoat tarmoqlari uchun katta ahamiyatga ega. Ushbu o'simliklardagi efir moylari tufayli ular tibbiyot, oziq-ovqat sanoati, parfumeriya, kosmetologiya, zargarlik va bezak sohalari, shuningdek qishloq xo'jaligi va asalarichilikda ko'p funksiyali ravishda qo'llaniladi [18]. Efir moylari ishlab chiqarishda Xitoy va Hindiston yetakchi hamda eng tez rivojlanayotgan bozorlar hisoblanadi. Afrikada Marokash, Tunis, Misr va Jazoir, Shimoliy Amerikada AQSh, Kanada va Meksika asosiy ishlab chiqaruvchilar sifatida ajralib turadi. Fransiya, Bolgariya, Germaniya va Buyuk Britaniya boshchiligidagi Yevropa mamlakatlari esa jahon bozorining qariyb 45-49 % ulushini egallab, yuqori sifatli gulli va dorivor o'simlik efir moylarini ishlab chiqarishda yetakchilik qiladi. [15]. Efir moyi komponentlari o'zgaruvchan bo'lib, hatto bitta o'simlik urug'idan o'stirilgan ekinlarda ham turlicha bo'lishi kuzatilgan [17].

Biologik va iqtisodiy salohiyati yuqori bo'lgan o'simliklarni yangi sharoitlarda yetishtirish dorivor, ziravor, xushbo'y va efir moyli turlar assortimentini kengaytirishga xizmat qiladi [7]. O'zbekiston sharoitida yetishtirishga mos istiqbolli turlarni joriy etish import hajmini kamaytiradi. Efir moyli ekinlarni yetishtirishga qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarining qiziqishi ularning iqtisodiy samaradorligi bilan izohlanadi [11]. Bu jihatdan Monarda citriodora L. turi alohida ahamiyatga ega.

Limonli monarda (Monarda citriodora) -Yalpizdoshlar oilasiga mansub ko'p yillik xushbo'y va shifobaxsh o'simlik. Uning barglari va gullari tabiiy limon hidini taratadi, shuning uchun u ko'pincha "limonli yalpiz" yoki "amerika melissasi" deb ataladi. Shoxlangan poyali to'g'ri o'simlik. Barglari uzunchoq, tishli va gullari mayda binafsharang bo'ladi. Kuchli antibakterial va zamburug'ga qarshi ta'sirga ega. Tarkibidagi efir moylari tibbiyot va kosmetologiyada keng qo'llaniladi. Barglari va gullari quritilib, vitaminlarga boy, tinchlantiruvchi va qon bosimni me'yorlashtiruvchi shifobaxsh choy sifatida damlanadi. O'simlik o'ziga xos

xushbo'yligi bilan asalarilarni o'ziga jalb qiladi. Monarda efir moyining xushbo'yligi va tarkibi, undagi timol va karvakrolning nisbati nafaqat uning turiga, balki uni yetishtirish joylari, o'simlikning vegetatsiya davri, ob-havo sharoiti, rivojlanishi, qayta ishlash uchun xom ashyo yig'ish vaqti va boshqa omillarga ham bog'liq bo'ladi. Ertangi monarda efir moyi tabiiy timolni ajratish uchun manba bo'lib xizmat qilgan [23].

Moldova sharoitida o'rganilgan limonli monarda (*Monarda citriodora*) ning efir moyi g'unchalash yoki gullash fazasida yig'ib olingan yangi yoki bir oz quritilgan yashil o'simlik massasidan bug'li haydash usuli orqali ajratib olingan bo'lib, tadqiqolar natijasiga ko'ra yoqimli limon-smolali hidga ega efir moyining eng yuqori miqdori o'simlikning gulto'plamlari va barglarida (0,75–0,85%) qayd etilgan [25]. Monarda efir moylari odatda yuqori tarkibga - aynan fenollar (67-89%), asosan timol va karvakrol yuqori bakteritsid, antigelmint, antibiotik, fungitsid faoliyat, immunomodulyatsion va antispazmolitik ta'sirga ega [3].

Nikitinskiy botanika bog'ida monardaning 10 ta turida efir moylari o'rganilib 13 ta komponent aniqlangan. Ularning barchasi yuqori timol miqdori (60-84,8%) bilan ajralib turgan, shu bilan bir qatorda quyidagilar aniqlangan: karvakrol (4,13-9,6%), γ -terpinen (13-16,6%), sabinen (3,75-4,51%), n-simen (2,25-7,76%), borneol, atuen, α -tuyol, mirsen, linalool, sineol [16]. Moldaviya sharoitida monarda plantatsiyalarini yetishtirish qoidalariga rioya qilinganda, ular 5-6 yil davomida yuqori hosil beradi, shundan so'ng yangilashni talab qiladi. Monarda turiga qarab yer ustki qismi hosili 13,6–18,6 t/ga, efir moyi hosili esa 44-93 kg/ga oralig'ida bo'ladi. Aromaterapiyada o'simliklarning efir moylarini (EM) ishlatish ularning inson tanasining turli tizimlariga (asab, yurak-qon tomir, nafas olish, immunitet va boshqalar) ta'siriga asoslangan [2].

Monarda efir moylari inson organizmining nerv, yurak-qon tomir, nafas olish, immun tizimiga ijobiy ta'sir ko'rsatgani bois aromaterapiyada samarali foydalaniladi [24]. Boshqirtiston Respublikasi va Krasnodar o'lkasining iqlim sharoitiga introduksiya qilingan limonli monardaning tarkibidagi efir moyi miqdorini qiyosiy baholab o'rganilganda Krasnodar o'lkasida yetishtirilgan monardadan efir moyi chiqishi $2,11 \pm 0,13\%$, Boshqirtiston Respublikasida yetishtirilgan o'simlik namunasidan efir moyi chiqishi $2,28 \pm 0,07\%$ ni tashkil etgan. [2].

Qrim sharoitida yetishtirilgan *M. fistulosa* o'simliklarining fitoximik xususiyatlari o'rganilganda asosiy moy sintez qiluvchi organlar barglar va gulshodalar ekanligi aniqlandi va efir moyi eng ko'p miqdorda gulshodalarda topilgan. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra, Monarda *fistulosa* ommaviy gullash

fazasida eng ko'p efir moyini sintezlaydi (2,97 %) va unda asosiy komponent timol hisoblanadi (66,22 %). Bu faza efir moyli xom ashyo sifatida o'simliklarni yig'ib olish uchun eng maqbul hisoblanadi [14]. Qrimda yetishtirilgan Monarda citriodora efir moyining parfyumeriyadagi bahosi 4,4 ballni tashkil etgan [5].

Misrda o'rganilgan Monarda citriodora efir yog'ining asosiy komponenti timol bo'lgan va uning miqdori 32,73 – 63,88% ni tashkil etgan bo'lsa, karvakrol esa 6,54-29,56% oralig'ida bo'lgan va bu ikkalasi efir moyining deyarli 80% ni tashkil qiladi. Undan keyin p-simen (1,24-17,72%) va γ -komponentlar keladi [21].

Monarda citriodora L. efir moyi yuqori antiseptik xususiyatlarga ega bo'lib, uni zamonaviy farmasevtika sanoatida hamda samarali og'iz yuvish vositalari tarkibida qo'llab kelinmoqda. [9]. Bundan tashqari Monarda citriodora L. efir moyi bakteriya va zamburug'larga qarshi kuchli ta'sirga ega bo'lib, antioksidant faollikka ega, turli patogenlarga qarshi samarali vosita sifatida ham ishlatiladi [4]. Monarda citriodora efir moyi va asosiy komponenti timol HL-60, MCF-7, PC-3, A-549 va MDA-MB-231 saraton hujayralari ko'payishini to'xtatadi. karvakrol ham antioksidant ta'sirga ega [Vysochina G. I., 2020]. Monarda citriodora L.ning barglari va gullari tarkibida 0,75-0,85% yoqimli, xushbo'y, limon hidli efir moylari mavjud bo'lib, tarkibida karvakrol va timol (50% gacha), limonen saqlaydi [1].

Belarusda Monarda fistulosa L. efir moylari gidrodistillyatsiya usuli bilan ajratish orqali olingan, gaz-suyuqlik xromatografiyasi orqali 27 ta komponent aniqlangan. O'rganishlar natijasiga ko'ra, asosiy komponentlar: timol (27 % gacha), karvakrol (29 % gacha), γ -terpinen (22 % gacha), p-simen (35 % gacha) bo'lgan. Shuningdek, efir moyining antimikrobli xususiyatlariga asosiy komponentlar konsentratsiyasi ta'sir ko'rsatishi ham ko'rsatilgan [8]. Monarda fistulosa L. efir moyi miqdori o'simlikning rivojlanish fazasiga qarab o'zgarib, quritilgan xomashyo vazni bo'yicha 0,7 % dan 1,55 % gacha bo'ladi. Efir moyining eng ko'p miqdori gullash fazasida (boshlang'ichdan to'liq gullashgacha) yig'iladi va asosiy komponenti timol bo'lib, vegetatsiya oxiriga kelib uning miqdori ortishi kuzatiladi [12].

Monarda o'simligining serhosil nav namunalari ustida olib borilayotgan tadqiqotlar SPE hamda KITIning Surxondaryo ilmiy-tadqiqot tajriba stansiyasida muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Ushbu ilmiy ishning asosiy maqsad va vazifalaridan biri monarda o'simligining yuqori hosilli nav namunalari efir moyining tarkibiy komponentlari hamda uning xususiyatlarini aniqlashdan iborat hisoblanadi.

Natijalar tahlili. Efir moyi Ginzberg apparatida gidrodistillyatsiya usuli yordamida ajratib olindi. Tadqiqot ob'ekti sifatida monarda o'simligining yuqori mahsuldor nav namunasi Monarda limonnayaning yer ustki qismlari yashil poyalar, barglar va gullari ishlatildi. Tahlil uchun namunalar o'simlikning yalpi gullash fazasida 2025 yil may oyida yig'ib olindi. Tahlil natijalari ko'ra, eng yuqori ko'rsatkich o'simlik barglaridan olingan namunada kuzatilib, 250 gramm xomashyodan 2,0 g efir yog'i olindi va 0,80% ni tashkil etdi. Eng past ko'rsatkich esa o'simlik poyalarida kuzatildi, 400 g xomashyodan 1,8 g efir moyi olindi va u 0,45% deb qayd etildi. Bunday farq avvalo limonli monardaning morfologik-anatomik tuzilishi bilan izohlanadi.

Monarda (*Monarda citriodora* L.) efir moyining tarkibi gaz xromatografik tahlil asosida o'rganildi. Limonli monarda navidan olingan efir moyi komponentlar tarkibi bo'yicha quyidagicha tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida jami bo'lib 17 ta component aniqlandi. Ularning ustuvorlik indeksleri, kolonkada ajralib chiqish vaqti hamda miqdoriy tarkibi bir biridan farqli bo'lib, efir moyining kimyoviy tarkibi deyarli bir asosiy birikma-timol bilan shakllanganligi aniqlandi. SPE va KITI Surxondaryo ilmiy tajriba stansiyasida o'rganilayotgan Monarda (*Monarda citriodora* L.) o'simligidan Ginzberg apparatida gidrodistillyatsiya usuli yordamida olingan efir moyining komponentlarini aniqlash bo'yicha tahlil O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining Bioorganik kimyo instituti "Noyob asbob-uskunalardan jamoaviy foydalanish markazi" da o'tkazildi. Tahlil natijalariga ko'ra, efir moyining asosiy qismi timol dan tashkil topgan bo'lib, uning miqdori 96,84 % ni tashkil qildi.

Adabiyotlar:

1. Аринштейн А.И., Радченко Н.М. Новые эфиромасличные растения, перспективные для внедрения в культуру в Крыму // Растит, ресурсы, -1978.- Т14,-Вып.1,-С.20-29
2. Бодруг М.В. Интродукция новых эфирномасличных растений в Молдове. – Кишинев: Штиинца, 1993. – 260 с.
3. Богуцкий Б.В., Николаевский В.В., Васюта Г.Г., Иванов И.К., Синченко Н.Н. Действие эфирных масел на микробы // Тезисы докладов III симпозиума «Актуальные вопросы изучения и использования эфиромасличных растений и эфирных масел» (24-26 сентября 1980 г.). – Симферопол: 1980. – С. 223.
4. Dorman, H. J. D. and Deans, S. G. (2004). Chemical composition, antimicrobial and in vitro antioxidant properties of *Monarda citriodora* var. *citriodora*, *Myristica fragrans*, *Origanum vulgare* ssp. *hirtum*, *Pelargonium* sp. and *Thymus zygis* Oils. *Journal of Essential Oil Research*, 16 (2): 145-150.

5. Капелев И.Г. Перспективные эфиромасличные растения // Тезисы докладов III симпозиума «Актуальные вопросы изучения и использования эфиромасличных растений и эфирных масел» (24-26 сентября 1980 г.). – Симферопол: 1980. – С. 102.
6. Красюк Е.В. Фармакогностическое исследование видов монарды, интродуцируемых на территории республики Башкортостан. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук. Уфа, 2020;
7. Kotiuk, L.A., Rakhmetov, D.B., & Pinkina, T.V. Otsinka uspishnosti introduktsii aromatichnykh roslyn rodyny Lamiaceae Lindl. v umovakh Polissia Ukrainy. Introduktsiia Roslyn. 2017. 1, 11–20.
8. Коваленко Н.А., Леонтев В.Н., Супиченко Г.Н., Ахрамович Т.И., Антимикробные свойства эфирного масла растений рода *Monarda*, культивируемых в Беларуси. Химия растительного сырья. 2021. №2. С. 137–144
9. Lu, Z. G., Li, X. H., and Li, W.. Chemical composition of antibacterial activity of essential oil from *Monarda citriodora* flowers. In *Advanced Materials Research*. 2011. (183) 920-923.
10. Lubbe, A., & Verpoorte, R. Cultivation of medicinal and aromatic plants for specialty industrial materials. *Industrial Crops and Products*. 2011. 34 (1), 785–801.
11. Мирзоева Т. В. Экономические аспекты производства лекарственных эфиромасличных культур // Проблемы системного подхода в экономике. - 2019. -№3(1). - С. 79–84.
12. Маланкина Е.Л., Кузменко А.Н., Зайчик Б.Ц., Ружицкий А.О., Евграфов А.А. Содержание и компонентный состав эфирного масла монарды дудчатой (*Monarda fistulosa* L.) в зависимости от фенологической фазы. Вестник Московского университета. Серия 2. Химия 2021. Т. 62. № 1. С. 54-59.
13. Никитина А. С., Алиев А. М., Фесков С. А., Никитина Н. В. Компонентный состав эфирного масла травы *Monarda fistulosa* L. из коллекции Никитского ботанического сада // Химия растит. сырья. 2018. № 2. С. 55–62.
14. Пехова О.А., Тимашева Л.А., Данилова И.Л., Белова И.В. Метаболические особенности *Monarda fistulosa* L., выращенной в Крыму. «Вестник НГАУ» -1 (74) / 2025, -С.75-82.
15. Работягов В.Д., Хлыпенко Л.А., Свиденко Л.В, Логвиненко И.Е., Логвиненко Л.А.. Новые сорта ароматических и лекарственных растений

- селекции Никитского ботанического сада. Никитского ботанического сада. 2011. Том 133. -С. 12;
16. Работягов В.Д., Хлыпенко Л.А., Корсакова С.П. Эфиромасличные растения семейства яснотковые из коллекции Никитского ботанического сада // Физиолог биохимические аспекты изучения лекарственных растений: Материалы Международного совещания, посвященного памяти В.Г. Минаевой (15-18 апреля 1998 г.). – Новосибирск: 1998. – С. 54–55.
17. Свиденко Л.И. Интродукция *Monarda fistulosa* L. в Херсонски области // Висник Львівського університету. Серія біологічна.-2004.-Вип.36. -С. 319-324.
18. Svydenko, L.V., & Yezhov, V.M. (2015). *Perspektyvy vyroshchuvannia deiakykh efirooliinykh kultur u Stepu Pivdennomu* [Prospects for growing some essential oil crops in the Southern Steppe]. *Visnyk ahrarnoi nauky (Bulletin of Agricultural Science)*, 6, 20–24
19. Stetsenko, I.I. (2023). *Productivity of Lavandin under Different Irrigation Methods and Fertilization Systems in the Conditions of Southern Ukraine* (PhD dissertation). Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine.
20. Imbrea F.L., David G.H., Borcean A., -Folosirea și tehnica de cultivare și protecție a principalelor plante medicinale și aromatice. Editura EUROBIT-Timișoara, 2003.
21. Salama, A.; Sabry, R.M. and Sharaf Eldin, M. (2016). Response of the newly introduced plant species *Monarda citriodora* in Egypt to nitrogen fertilization and plant density. *International Journal of Pharm Tech Research*. 9 (7):67-77.
22. Smith C.E. et al Effect of floral orifice width and shape on Hummingbird-flower interactions. // *Jecologia*. – 1996. – Vol. 106. – P. 482–492.
23. Федотов С.В. Эфирные масла монард видов *Monarda fistulosa* L., *Monarda didyma* L., *Monarda citriodora* Cervantes Ex Lag., их хемотипы и биологическая активность. Сборник научных трудов ГНБС. 2015. Том 14, - С.131-147.
24. Ярош А.М., Тонковсева В.В. и др. Эфирные масла и их влияние на высшую нервную деятельность человека. Сборник научных трудов ГНБС. 2015. Том 141. Ялта-2015., -С. 10;
25. Чайковская Л.Е. Монарда лимонная – перспективная эфиромасличная культура в условиях Молдавии. Исследования по селекции, семеноводству и технологии возделывания эфирносов. – Кишинев: Штиинца, 1988. – С. 34–36.

